

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshpulatov Davron Akromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank hisobi va audit kafedrasida iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

E-mail: toshpulatov.davron@mail.ru

ORCID:0009-0006-6776-8913

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston tijorat banklarida risk menejment tizimining hozirgi holati tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy obyekti sifatida risk menejerlari malakasining yetarli emasligi, risk boshqaruvi bo'linmalarining mustaqilligini ta'minlashdagi kamchiliklar hamda risk madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tadqiqotda "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi Nizom" (3427-son Nizom) talablari doirasida yanada kuchaytirilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar hamda hali me'yoriy tartibga solinmagan sohalar bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: risk menejmenti, CRO, uch mudofaa liniyasi, risk appetiti, stress-test, risk madaniyati, muammoli kreditlar, O'zbekiston.

Abstract. This article analyzes the current state of the risk-management system in commercial banks of Uzbekistan. The main object of the study is the insufficient qualification of risk managers, shortcomings in ensuring the independence of risk-management divisions, and the underdeveloped state of risk culture. In addition, the study presents practical recommendations on measures that can be further strengthened within the framework of the Regulation "On Requirements for the Risk Management System of Banks and Banking Groups" (Regulation No. 3427), as well as recommendations concerning areas that have not yet been regulated by normative legal acts.

Key words: risk management, CRO, three lines of defense, risk appetite, stress testing, risk culture, non-performing loans, Uzbekistan.

Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние системы риск-менеджмента в коммерческих банках Узбекистана. Основным объектом исследования являются недостаточный уровень квалификации риск-менеджеров, проблемы обеспечения независимости подразделений по управлению рисками, а также недостаточная сформированность риск-культуры. Наряду с этим в исследовании представлены практические рекомендации по мерам, которые могут быть дополнительно усилены в рамках требований Положения «О требованиях к системе управления рисками банков и банковских групп» (Положение № 3427), а также по направлениям, которые пока не урегулированы нормативно-правовыми актами.

Ключевые слова: риск-менеджмент, CRO, три линии защиты, риск-аппетит, стресс-тест, риск-культура, проблемные кредиты, Узбекистан.

KIRISH

Global moliyaviy tizim tobora murakkablashib borayotgan hozirgi davrda tijorat banklarida risk menejmenti sifati davlatlar iqtisodiy barqarorligini belgilovchi hal qiluvchi omilga aylandi. 2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz hamda 2023-yildagi Silicon Valley Bank (SVB) va Credit Suisse bankrotliklari shuni ko'rsatdiki, zaif risk menejment tizimi eng yirik va kapitallashgan banklarni ham inqirozga olib kelishi mumkin [1].

O'zbekiston uchun ushbu global o'zgarishlar alohida ahamiyat kasb etadi. 2023-yil 18-aprelda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 3427-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi Nizom" (keyingi o'rinlarda — 3427-son Nizom) O'zbekiston tijorat banklarida risk menejment tizimiga qo'yiladigan talablarni belgilab berdi. Mazkur Nizom "uch mudofaa liniyasi" modeli, risk appetiti bayonoti, stress-test o'tkazish, CRO mustaqilligi hamda tavakkalchiliklarni boshqarish bo'linmasining kuzatuv kengashiga to'g'ridan to'g'ri hisobot berishini majburiy tartibda mustahkamladi [2].

Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishi bilan ularning samarali tatbiq etilishi o'rtasida sezilarli tafovut mavjud. International Monetary Fund (XVF) va World Bank mutaxassislari tomonidan 2025-yilda o'tkazilgan Moliya sektori baholash dasturi (FSAP) natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat tijorat banklarida risklarni boshqarish bo'linmalari hanuz asosan me'yoriy tekshiruvlarga tayyorgarlik ko'radigan tuzilma sifatida faoliyat yuritmoqda, Nizom talablari esa to'liq amaliyotga joriy etilmagan [3].

Shuningdek, O'zbekiston tijorat banklarida muammoli kreditlar ko'rsatkichi ham jiddiy tashvish uyg'otmoqda. IFRS 9 talablari bo'yicha 3-bosqich kreditlar ulushi me'yoriy muammoli kreditlar ko'rsatkichiga (4,2%) nisbatan deyarli ikki barobar yuqori bo'lib, taxminan 8% ni tashkil etgan. Iste'mol kreditlari 2022–2023-yillarda yiliga 40–50% ga oshgan, uy xo'jaliklarining umumiy qarzga xizmat ko'rsatishining daromadga nisbati esa 34% ga yetgan. Mazkur tendensiyalar bank ichidagi risk menejment tizimi risklarni yetarli darajada nazorat qila olmayotganligini ko'rsatadi [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Risk menejment tizimini takomillashtirish masalasi jahon akademik hamjamiyatida keng o'rganilgan bo'lib, xorijiy tadqiqotchilar ushbu sohadagi asosiy muammolar va tavsiyalar yuzasidan bir qator muhim xulosalarga kelgan.

Kacem va El Harbi (Risk Management, 2022) 196 ta yirik bank ma'lumotlariga asoslanib, kuzatuv kengashi huzuridagi risk qo'mitasining mustaqilligi hamda moliyaviy ekspertizasi bank barqarorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishini empirik jihatdan isbotlagan [5]. Olimlar ta'kidlashicha, risk qo'mitasi tarkibida mustaqil a'zolar va moliyaviy ekspertlar ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, bank shunchalik kam tizimli riskni qabul qiladi. Mazkur natija BKBN korporativ boshqaruv tamoyillarini empirik jihatdan tasdiqlaydi.

Mashamba va Gani (Journal of Governance & Regulation, 2022) Afrika davlatlarining 12 mamlakatidagi 41 ta bank faoliyatini o'rganib, muhim xulosaga kelgan: CRONing kuzatuv kengashiga to'g'ridan to'g'ri hisobot berishi hamda uning tayinlanishida kengashning hal qiluvchi rol o'ynashi bank risklarini boshqarishda fundamental ahamiyat kasb etadi [6]. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, "CRONing mustaqilligi faqat qonuniy shaklda emas, balki kundalik qarorlar qabul qilish jarayonida ham ta'minlanishi zarur".

Sheedy va Griffin (Journal of Management Control, 2021) 180 dan ortiq ilmiy maqolani tizimli ravishda tahlil qilib, risk madaniyatini bank xavfsizligini ta'minlashdagi hal qiluvchi, biroq eng kam o'lchanadigan omil sifatida tavsiflagan [7]. Tadqiqotchilarning asosiy xulosasiga ko'ra, risk madaniyatini faqat ichki audit va me'yoriy muvofiqlik orqali emas, balki rahbariyatning kundalik xulq-atvori, rag'batlantirish tizimlari hamda xodimlar uchun "xavfsiz xabar berish" mexanizmlari orqali shakllantirish zarur.

Piao (Wireless Communications and Mobile Computing, 2022) zamonaviy tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini tahlil qilib, risk menejmentlari moliyaviy va texnik ko'nikmalar bilan bir qatorda xulq-atvor moliyasi asoslarini ham bilishi zarurligini qayd etadi, chunki kognitiv xatolar — ortiqcha ishonch va tasdiqlash tendensiyasi — samarali risk nazoratiga to'sqinlik qiladi [8].

Nguyen va boshq. (Journal of Financial Stability, 2023) Vyetnamning 26 ta tijorat bankida raqamli transformatsiyaning risk boshqaruviga ta'sirini o'rganib, raqamlashtirish kredit riskini o'rtacha 18% ga kamaytirishi mumkinligini aniqlagan [9]. Biroq olimlar ta'kidlashicha, faqat texnologiyalarni joriy etish yetarli emas, ular xodimlar ko'nikmalari va boshqaruv madaniyati bilan uyg'unlashgandagina samarali natija beradi (1-jadval).

1-jadval. Xorijiy tadqiqotchilarning asosiy xulosalari¹

Muallif / Manba	Tadqiqot	Asosiy xulosa
Kacem, El Harbi Risk Management, 2022	196 bank, risk qo'mitasi	Mustaqil a'zolar ulushi bank barqarorligini oshiradi
Mashamba, Gani J. of Governance, 2022	41 Afrika banki, CRO	CRO ning CEO dan mustaqilligi amalda ta'minlanmasa - nazorat samarasiz
Sheedy, Griffin J. of Mgmt Control, 2021	180+ maqola, risk madaniyati	Rag'batlantirish va whistleblowing orqali shakllanadi
Piao Wireless Comm., 2022	Xulq-atvor moliyasi	Kognitiv xatolarni kamaytirish uchun SI modellari zarur
Nguyen va boshq. J. Fin. Stability, 2023	Raqamlashtirish, Vyetnam	Raqamlashtirish kredit riskini 18% ga kamaytiradi

TAHLIL VA NATIJALAR

Markaziy bankning 3427-son Nizomining 4-bandida tijorat banklarida “uch mudofaa liniyasi” metodiga asoslangan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini majburiy joriy etish belgilangan. Birinchi liniya — biznes bo'linmalari, ikkinchi liniya — risklarni boshqarish va muvofiqlik bo'linmalari, uchinchi liniya esa ichki audit xizmatidan iborat.

Biroq amaliyotda ushbu modelning samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan ikkinchi liniyaning birinchi liniyadan haqiqiy mustaqilligi ko'plab O'zbekiston banklarida ta'minlanmagan. Risk bo'limi xodimlari kredit komissiyasi yig'ilishlarida ovoz berish huquqiga ega emas yoki ularning salbiy xulosalari kredit ajratish to'g'risidagi qarorni amalda to'xtata olmaydi. International Monetary Fundning FSAP baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, banklar “uch mudofaa liniyasi” tizimini rasmiy hujjatlarda e'tirof etsalar-da, amaliyotda risk bo'limlari ko'pincha “ovozga ega bo'lmagan nazoratchi” sifatida faoliyat yuritmoqda [3].

Silicon Valley Bank (SVB) bankrotligi (2023) tahlili shuni ko'rsatdiki, bank “uch mudofaa liniyasi” tizimiga ega bo'lishiga qaramay, risk bo'limi foiz stavkasi riskini kuzatuv kengashiga yetkazishda samarasiz faoliyat yuritgan. Bu holat tizimning rasmiy mavjudligi emas, balki uning amaliy ishlashi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [10].

Amaldagi me'yoriy talab, ya'ni 3427-son Nizomning 30-bandiga ko'ra, risk bo'limi kuzatuv kengashiga va tavakkalchiliklarni boshqarish qo'mitasiga (agar tashkil etilgan bo'lsa) bevosita bo'ysunishi lozim. Shuningdek, uning rahbarlari kuzatuv kengashi tomonidan tayinlanishi va kengash oldida hisobdor bo'lishi, rag'batlantirish miqdori kuzatuv kengashi tomonidan belgilanishi hamda biznes bo'linmalari faoliyati natijalariga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari, risk bo'limi rahbarida kuzatuv kengashi bilan to'g'ridan to'g'ri muhokamalar olib borish imkoniyati mavjud bo'lishi shart. Nizomning 35-bandiga ko'ra esa risk bo'limi rahbari bank boshqaruvi va qo'mitalarining risk-ishtahani buzishi mumkin bo'lgan qarorlariga veto huquqini qo'llashi hamda bu haqda zudlik bilan kuzatuv kengashini xabardor qilishi lozim. Rahbar bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda bank besh kun ichida O'zbekiston Markaziy bankini xabardor qilishi majburiy hisoblanadi.

Biroq FSAP baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat banklarda, ayniqsa davlat tijorat banklarida, CRO amalda faqat bosh ijrochi direktor (CEO)ga bo'ysunadi, kuzatuv kengashiga esa faqat rasmiy hisobotlar taqdim etiladi. Bu holat Nizomning 30-bandida belgilangan to'g'ridan to'g'ri bo'ysunuv talabiga zid hisoblanadi [3]. Xuddi shuningdek, veto huquqining amaliy qo'llanilishi ham juda kam uchraydigan holat bo'lib qolmoqda, garchi Nizomning 35-bandida ushbu vakolat aniq belgilangan bo'lsa ham.

Yirik davlat tijorat banklarida yo'naltirilgan kreditlash dasturlari natijasida risk menejerlari hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kreditlarga nisbatan e'tiroz bildirishdan cho'chimoqda. Bu esa Nizomning 30-bandida belgilangan CRO mustaqilligi talabining amalda cheklanishiga olib kelmoqda. 2017–2023-yillarda davlat tijorat banklarini davlat mablag'lari hisobidan yillik rekapitalizatsiya qilish hajmi YalMning 0,4 foizidan 2,0 foizigacha yetib, jami qariyb 5,8 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi. Mazkur holat risk menejment amaliyotidagi zaifliklarni tasdiqlaydi [4].

1 Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Markaziy bankning 3427-son Nizomining 8-bandiga ko'ra, kuzatuv kengashi risk-ishtaha bayonotini majburiy ravishda tasdiqlashi lozim. Nizomning 10-bandida mazkur bayonot stress-test natijalarini hisobga olishi, kapital va likvidlik bo'yicha minimal darajadan yuqori maqbul ko'rsatkichlarni belgilashi hamda rag'batlantirish tizimi bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi qayd etilgan. 11-bandga muvofiq risk darajalari — past, o'rta va yuqori — aniq belgilanishi shart.

Amaliyotda esa ko'plab banklarda risk-ishtaha bayonoti rasmiy hujjat sifatida mavjud bo'lsa-da, u rag'batlantirish tizimiga integratsiya qilinmagan hamda qarorlar qabul qilish jarayonida amalda inobatga olinmaydi. Bu holat Nizomning 10-bandida belgilangan "rag'batlantirish tizimini inobatga olish" talabiga zid hisoblanadi. Bundan tashqari, risk bo'limlari tomonidan tayyorlanadigan choraklik hisobotlar ko'pincha formal xarakter kasb etib, kuzatuv kengashi darajasida chuqur muhokama qilinmayapti.

Nizomning 15-bandiga ko'ra, stress-test yiliga kamida bir marta o'tkazilishi shart. 16-bandga muvofiq kredit riskini stress-testdan o'tkazishda mamlakat iqtisodiy holati va bankning ichki omillari hisobga olinishi lozim. 17-bandga ko'ra, likvidlik riskini stress-testdan o'tkazishda ikki stsensariy — bankka xos stsensariy hamda bank tizimidagi inqiroz stsensariyi — qo'llanishi majburiy. 20-bandda stress-test natijalari kapital va likvidlikni rejalashtirishda qo'llanishi kerakligi, 21-bandda esa ushbu natijalar asosida yiliga kamida bir marta favqulodda moliyalashtirish rejasi ishlab chiqilishi lozimligi belgilangan.

Biroq amaliyotda ko'plab banklar stress-testlarni yiliga bir marta faqat Markaziy bankka hisobot taqdim etish maqsadida o'tkazmoqda, biroq uning natijalaridan strategik qarorlar qabul qilishda foydalanmayapti. Bu esa Nizomning 20-bandida nazarda tutilgan "stress-test natijalarini strategiya va kapitalni rejalashtirishda qo'llash" talabiga zid hisoblanadi. Favqulodda moliyalashtirish rejasi esa ayrim banklarda hali to'liq ishlab chiqilmagan.

Nizomning 34-bandiga ko'ra, risk bo'limi kredit, likvidlik, bozor, operatsion, mamlakat risklari hamda bank portfelidagi foiz risklari bo'yicha hisobotlarni kuzatuv kengashiga har chorakda, bank boshqaruviga esa har oyda kamida bir marta taqdim etishi lozim. Bundan tashqari, bank risk profili yiliga kamida bir marta baholanishi, xodimlar uchun muntazam trening va seminarlar tashkil etilishi hamda erta ogohlantirish tizimlari ishlab chiqilishi va joriy etilishi shart. 35-bandga muvofiq, tavakkalchilik darajasi sezilarli oshgan taqdirda risk bo'limi rahbari kuzatuv kengashining navbatdan tashqari yig'ilishini chaqirish masalasi bo'yicha bank boshqaruviga murojaat qilishi kerak.

Biroq amaliyotda ko'plab banklarda oylik hisobotlar muntazam taqdim etilmayapti, yillik risk profili baholashlari esa ko'pincha formal xarakterga ega. Erta ogohlantirish tizimlari (EWS) esa aksariyat banklarda hali joriy etilmagan yoki faqat rasmiy shaklda mavjud [3].

Nizomning 25-bandiga ko'ra, bankda risk madaniyatini shakllantirish maqsadida xodimlarga risk-ishtaha va tavakkalchilik chegaralari bo'yicha javobgarliklari haqida muntazam ma'lumot berilishi, korporativ qadriyatlar va odob-axloq kodeksi doimiy ravishda yetkazib borilishi, sezilarli tavakkalchiliklar yuzasidan seminar va treninglar tashkil etilishi hamda barcha uchun ochiq aloqa tizimlari yo'lga qo'yilishi lozim.

Biroq amaliyotda rag'batlantirish tizimi, xususan moddiy mukofotlash mexanizmi, Nizomning 25-bandida nazarda tutilgan talablarga zid tarzda shakllantirilgan. Kredit bo'limi xodimlarining bonuslari kredit hajmiga bog'langan bo'lib, uzoq muddatli kredit sifati yetarli darajada hisobga olinmaydi. Bu esa "short-termism" muammosini yuzaga keltirmoqda [7]. Xavfsiz xabar berish (whistleblowing) mexanizmi Nizomda bevosita nazarda tutilmagan bo'lsa-da, amaliyotda xabar berish madaniyati deyarli shakllanmagan. Bu esa madaniy o'zgarishlarni faqat normativ talablar emas, balki rahbariyatning kundalik xulq-atvori orqali ham shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Nizomning 46-bandiga ko'ra, kredit riski bo'yicha risk-ishtaha quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olishi shart: jami aktivlarda kreditlar ulushining eng yuqori miqdori, kredit portfelining yillik o'sishining eng yuqori darajasi, bir qarz oluvchi uchun birinchi darajali kapitalga nisbatan maksimal risk miqdori hamda muammoli aktivlar ulushining eng yuqori chegarasi. 47-bandga muvofiq, risk chegaralari buzilgan taqdirda risk bo'limi bir ish kuni ichida kuzatuv kengashini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tuzatuvchi choralarni taklif etishi kerak. 51-bandga ko'ra, kuzatuv kengashi kreditlash jarayonini doimiy nazorat qilishi, 52-bandga muvofiq esa yakka va portfel kesimida kredit monitoringi tizimi joriy etilishi lozim.

2023-yil dekabr holatiga ko'ra, IFRS 9 talablari bo'yicha 3-bosqich kreditlar ulushi amaldagi me'yoriy ko'rsatkichga nisbatan deyarli ikki barobar yuqori bo'lib, taxminan 8 foizni tashkil etdi. Ipoteka Bankni xususiylashtirish jarayonida 3-bosqich kreditlar ulushi 7,1 foizdan 18,7 foizgacha oshgani Nizomning 46-bandida belgilangan muammoli aktivlar ulushi bo'yicha cheklovlar yetarli darajada nazorat qilinmaganini ko'rsatadi [4]. Bu esa kredit siyosati va kredit monitoringi tizimida Nizom talablariga zid bo'lgan muhim bo'shliqlar mavjudligini tasdiqlaydi (2-jadval).

2-jadval. 3427-son Nizom talablari va amaliy tatbiq holati²

Nizom bandi	Talab mazmuni	Tatbiq holati	Tafvut darajasi
4-band	Uch mudofaa liniyasi tizimi	Rasmiy bor, amalda cheklangan	O'rtacha
30-band	CRO - kuzatuv kengashiga to'g'ri hisobot	Ko'pincha faqat CEOga	Yuqori
35-band	CRO - veto huquqi	Rasmiy bor, amalda qo'llanilmaydi	Yuqori
8, 10-band	Risk ishtahasi bayonoti (kuzatuv kengashi tasdig'ida)	Mavjud, lekin amalda kuchsiz	O'rtacha
15-band	Yillik stress-test majburiyigi	O'tkaziladi, natijalar ishlatilmaydi	O'rtacha
21-band	Favqulodda moliyalashtirish rejasi	Ko'pchilikda yo'q yoki to'liq emas	Yuqori
25-band	Risk madaniyati (trening, aloqa)	Rasmiy, natijasiz	Yuqori
34-band	Oylik hisobotlar boshqaruvga	Ko'pincha bajarilmaydi	Yuqori
46, 47-band	Kredit riski chegara va monitoring	Qisman bajariladi	O'rtacha
51-band	Kuzatuv kengashi kredit nazorati	Nominal	Yuqori

Monetary Authority of Singapore (MAS) har uch yilda barcha tizimli ahamiyatga ega banklarning risk boshqaruvi tizimini mustaqil tashqi baholash orqali tekshiradi. Baholash natijalarining ommaga e'lon qilinishi bozor intizomini yanada kuchaytiradi [5].

Financial Conduct Authority tomonidan joriy etilgan Buyuk Britaniyaning "Senior Managers and Certification Regime" (SMCR) tizimi yuqori lavozimli risk menejerlarini shaxsan javobgar etib belgilaydi. Mazkur tizim "boshqa kimdir javobgar" degan yondashuvni bartaraf etishga xizmat qiladi. SMCR joriy etilganidan so'ng Buyuk Britaniya banklarida risk bo'limlari tomonidan aniqlanib xabar qilingan muammolar soni 35 foizga oshgan [7].

Koreya Respublikasi 1997-yilgi moliyaviy inqirozdan so'ng har bir yirik kredit bo'yicha kreditorlardan mustaqil parallel risk baholashini majburiy tartibda joriy etdi. Bundan tashqari, CRO imzosisiz kredit ajratish taqiqlandi. Ushbu islohotlar natijasida 2000-yillarning o'rtalariga kelib Koreya bank tizimi sezilarli darajada barqarorlashdi [9].

Quyidagi tavsiyalar 3427-son Nizomda allaqachon belgilangan, biroq amaliyotda ularning samaradorligini yanada oshirish hamda ijrosini mustahkamlashga qaratilgan:

1. Markaziy bank har yilgi tekshiruvlar doirasida CRO va risk bo'limining kuzatuv kengashiga to'g'ridan to'g'ri hisobot berish mexanizmini batafsil baholashi hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar va zarur choralarni belgilashi maqsadga muvofiq.

2. Markaziy bank har bir bankda veto huquqining qo'llanish amaliyotini yillik nazorat indikatorlaridan biri sifatida monitoring qilishi, banklar esa veto murojaatlari va ular bo'yicha qabul qilingan qarorlarni aks ettiruvchi alohida jurnal yuritishi tavsiya etiladi.

3. Favqulodda moliyalashtirish rejasining to'liq va sifatli ishlab chiqilishini ta'minlash maqsadida Markaziy bank tomonidan ushbu hujjatning kuzatuv kengashida yiliga kamida bir marta muhokama qilinishi hamda Markaziy bankka taqdim etilishi nazorat qilinishi lozim.

4. Markaziy bank banklarning risk bo'linmalari tomonidan oylik hisobotlarning boshqaruvga va choraklik hisobotlarning kuzatuv kengashiga taqdim etilishini avtomatlashtirilgan hisobot tizimi orqali monitoring qilishi maqsadga muvofiq. Mazkur hisobotlar nafaqat rasmiy ma'lumotlarni, balki mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflarni ham o'z ichiga olishi lozim.

5. Stress-test natijalarining bank kapitalini rejalashtirish jarayoniga integratsiya qilinganligini Markaziy bank tomonidan har yilgi baholashlar doirasida tahlil qilish tavsiya etiladi. Shu maqsadda banklar stress-test xulosalari bilan kapital rejasi o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiruvchi alohida hujjat taqdim etishi mumkin.

² Manba: XVFSAP (2025), 3427-son Nizom; muallif tahlili.

Quyidagi tavsiyalar esa 3427-son Nizomda bevosita nazarda tutilmagan bo'lsa-da, risk menejment tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi:

6. Markaziy bank yirik va tizimli ahamiyatga ega banklarda CRO lavozimi uchun minimal malaka standartlarini belgilashi maqsadga muvofiq. Jumladan, xalqaro tan olingan sertifikatlariga (FRM, PRM yoki risklarni boshqarish yo'nalishida ilmiy faoliyat olib borgan mutaxassislar) ega bo'lish yoki bank sohasida kamida 10 yillik amaliy tajribaga ega bo'lish mezonlari ko'rib chiqilishi mumkin. Hozirgi Nizomda xodimlar malakasiga doir aniq minimal talablar yetarli darajada batafsil belgilanmagan.

7. Xavfsiz xabar berish (whistleblowing) mexanizmlarini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish tavsiya etiladi. 3427-son Nizomning 25-bandida risk madaniyatini shakllantirish maqsadida "barcha uchun ochiq aloqa tizimlari" nazarda tutilgan bo'lsa-da, xodimlarni himoya qiluvchi alohida mexanizmlarni yanada aniqlashtirish foydali bo'lishi mumkin.

8. Rag'batlantirish tizimini risk ko'rsatkichlari bilan uyg'unlashtirish mexanizmlarini Nizomga qo'shimcha ravishda kiritish maqsadga muvofiq. Hozirgi Nizomning 25-bandida rag'batlantirish tizimlarining risk madaniyatiga mos bo'lishi qayd etilgan, biroq amaliy mexanizmlarni yanada batafsil belgilash tizim samaradorligini oshirishi mumkin.

9. Iqlim risklarini Nizomdagi "sezilarli tavakkalchiliklar" ro'yxatiga kiritish istiqbolda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Hozirgi Nizomda kredit, likvidlik, bozor, operatsion, komplayens, mamlakat va foiz risklari asosiy tavakkalchiliklar sifatida belgilangan bo'lsa-da, iqlim va kiber risklariga oid yondashuvlarni ham kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

10. Davlat tijorat banklarida yo'naltirilgan kreditlar bo'yicha ham Nizomning 46–47-bandlarida nazarda tutilgan risk chegaralari talablarini yagona tamoyillar asosida qo'llash hamda hukumat tomonidan yo'naltiriladigan kreditlarni balansda alohida kategoriya sifatida aks ettirish tizim shaffofligini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin (3-jadval).

3-jadval. Tavsiyalar, huquqiy asos va amalga oshirish ustuvorligi³

№	Tavsiya	Huquqiy asos	Javobgar	Ustuvorlik
1	CRO bo'ysunuvi nazoratini kuchaytirish	3427-son Nizom, 30-band	MB	Juda yuqori
2	Veto huquqi jurnali joriy etish	3427-son Nizom, 35-band	Banklar + MB	Juda yuqori
3	Favqulodda moliyalashtirish rejasi nazorati	3427-son Nizom, 21-band	MB	Yuqori
4	Oylik hisobotlar nazoratini kuchaytirish	3427-son Nizom, 34-band	MB	Yuqori
5	Stress-test — kapital rejaga integratsiya	3427-son Nizom, 20-band	Banklar + MB	Yuqori
6	CRO malaka standartlari (yangi talab)	Nizomga qo'shimcha	MB	Yuqori
7	Whistleblowing qonuniy himoyasi	Yangi me'yoriy akt	MB + Qonunchilik	O'rtacha
8	Rag'batlantirish — risk KPI (yangi talab)	Nizomga qo'shimcha	Banklar + MB	O'rtacha
9	Iqlim va kiber riskni Nizomga kiritish	Nizomni yangilash	MB	O'rtacha
10	Davlat tijorat banklarida yo'naltirilgan kreditlar nazorati	Nizom 46-band + yangi	MB + IMV	Juda yuqori

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarida risk menejment tizimi baholanib, quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi.

Birinchidan, 3427-son Nizom O'zbekiston bank sektorida risk menejment tizimini tubdan takomillashtirish uchun muhim me'yoriy asos yaratgan. Mazkur Nizom "uch mudofaa liniyasi" modeli, CRO mustaqilligi, risk-ishtaha bayonoti, stress-test, veto huquqi hamda oylik hisobotlar kabi zamonaviy xalqaro standartlarga mos talablarni belgilab bergan.

Ikkinchidan, asosiy masala me'yoriy bazaning mavjudligida emas, balki uning amaliyotga samarali integratsiya qilinishidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, banklarda Nizom talablarining rasmiy hujjatlarda aks ettirilishi bilan bir qatorda, ularni kundalik faoliyat jarayonlariga yanada samarali integratsiya qilish muhim

³ Manba: muallif tahlili asosida tuzilgan.

ahamiyat kasb etadi. Mazkur holat risk menejment tizimi samaradorligini oshirish hamda amaliy natijadorlikni yanada mustahkamlash zaruratini ko'rsatmoqda.

Uchinchidan, davlat tijorat banklarida yo'naltirilgan kreditlash amaliyoti ayrim hollarda Nizomda belgilangan CRO mustaqilligi hamda kredit riski chegaralariga oid talablarning to'liq qo'llanishiga murakkablik tug'dirmoqda. Mazkur masalani bosqichma-bosqich hal etish boshqa islohotlarning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin.

To'rtinchidan, xalqaro tajriba — Singapur, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya misolida — muvaffaqiyatli risk menejment tizimi nafaqat me'yoriy talablar, balki samarali nazorat, javobgarlik va risk madaniyatini shakllantirish mexanizmlari orqali ta'minlanishini ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, Central Bank of the Republic of Uzbekistan ushbu tajribalarni milliy amaliyotga moslashtirish imkoniyatiga ega.

Beshinchidan, amaldagi Nizomda iqlim risklari, kiberxavfsizlik risklari hamda whistleblowing mexanizmlariga oid ayrim jihatlar yanada kengroq yoritilishi mumkin. Shu bois ushbu yo'nalishlarda Nizomga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish yoki alohida me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, 3427-son Nizom O'zbekiston bank sektorida risk menejment tizimini zamonaviy xalqaro standartlar asosida tartibga solishda mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Kelgusida ushbu talablarning samarali nazorat mexanizmlari orqali amaliyotga to'liq tatbiq etilishi, kadrlar salohiyatini oshirish hamda iqlim va kiber risklari kabi yangi tahdidlarga mos ravishda Nizomni takomillashtirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Harvard Law School Forum on Corporate Governance. *Corporate Governance, Board Oversight & the 2023 Banking Crisis*. – 2024. [Elektron resurs]. – URL: <https://corpgov.law.harvard.edu/2024/05/14/corporate-governance-board-oversight-the-2023-banking-crisis/>
2. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. *Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi Nizom* (3427-son). – Toshkent: OMB, 2023-yil 18-aprel. [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/6370664>
3. International Monetary Fund. *O'zbekiston Respublikasi: Moliya sektorini baholash dasturi (FSAP)*. – Vashington: XVF, 2025. [Elektron resurs]. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099081925064533229/pdf/P506984.pdf>
4. World Bank. *O'zbekiston Respublikasi: Moliya sektorini baholash*. – Vashington: JB, 2025. [Elektron resurs]. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099072925165040123/pdf/BOSIB-098cfdae.pdf>
5. Kacem O., El Harbi S. Do risk governance and effective board affect bank performance? Evidence from large banks worldwide // *Risk Management*. – 2022. – No. 24. – P. 461–483. – DOI: 10.1057/s41283-022-00101-1.
6. Mashamba T., Gani S. Risk governance and risk-taking behavior of banks in emerging markets // *Journal of Governance & Regulation*. – 2022. – Vol. 11, No. 2. – P. 15–31. – DOI: 10.22495/jgrv11i2art2.
7. Sheedy E., Griffin B. Banks' risk culture and management control systems: A systematic literature review // *Journal of Management Control*. – 2021. [Elektron resurs]. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00187-021-00325-4>
8. Piao M. Risk management analysis of modern commercial banks using behavioral finance theory and artificial neural networks // *Wireless Communications and Mobile Computing*. – 2022. – DOI: 10.1155/2022/1161784.
9. Nguyen T. et al. How digital transformation affects bank risk: Evidence from listed Vietnamese banks // *Journal of Financial Stability*. – 2023. [Elektron resurs]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323006918>
10. Basel Committee on Banking Supervision. *Corporate Governance Principles for Banks*. – BIS, 2015 (updated 2023). [Elektron resurs]. – URL: https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/corp_gov_principles.htm
11. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. *2024-yil Moliyaviy barqarorlik hisoboti*. [Elektron resurs]. – URL: https://cbu.uz/en/press_center/releases/2489245/
12. Federal Reserve System / Cornell Law School. *12 CFR § 252.22 Risk Committee Requirement*. [Elektron resurs]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/252.22>
13. Adeyemi B. et al. Board risk committee composition and risk-taking of deposit money banks in Nigeria // *Cogent Business & Management*. – 2023. – DOI: 10.1080/23311975.2023.2187884.
14. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. *2024-yil 1-yarim yilligi moliyaviy barqarorlik hisoboti*. [Elektron resurs]. – URL: https://cbu.uz/en/press_center/releases/1914854/

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
